

ПАХТА ЧИГИТЛАРИНИНГ СОЛИШТИРМА ОҒИРЛИГИ ТАҲЛИЛИ

Обидов Авазбек, Вохидов Муҳиддин
Наманган муҳандислик-технология институти

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада толаси ажратилган чигитлар тақрибидан қолдиқ толадорликка эга чигитларни махсус технологи ёрдамида ажратиб олиш гоёси илгари сурилади. Тадқиқотда мазкур технологияда чигитларга ишлов бериш учун чигитларнинг хоссалари ўрганилди ҳамда рационал ечимлар топилди.

Калит сўзлар. Пахта, пахта чигити, толали чигитлар, солиштирма оғирлик, ҳажмий оғирлик, уруғлик чигитлар, жинлаш, юкланиш, ишқаланиш кучи

АНАЛИЗ УДЕЛЬНОГО ВЕСА СЕМЯН ХЛОПКА

Обидов Авазбек, Вохидов Муҳиддин
Наманганский инженерно-технологический институт

АННОТАЦИЯ

В данной статье выдвинута идея выделения семян с остаточным волокном из состава проджинированных семян по специальной технологии. В ходе исследования были изучены свойства семян и найдены рациональные решения обработки семян по данной технологии.

Ключевые слова. Хлопок, семена хлопка, волокнистые семена, удельный вес, насыпная плотность, посевные семена, джинирование, нагрузка, сила трения

ANALYSIS OF THE SPECIFIC WEIGHT OF COTTON SEEDS

Obidov Avazbek, Vohidov Mukhiddin
Namangan Institute of Engineering and Technology

ANNOTATION

This article puts forward the idea of isolating seeds with residual fiber from the composition of ginned seeds using a special technology. In the course of the study, the properties of seeds were studied and rational solutions for seed treatment using this technology were found.

Keywords. Cotton, cotton seeds, fibrous seeds, specific gravity, bulk density, sowing seeds, ginning, load, friction force

Пахта чигитларининг хоссаларини ўрганиш бўйича олиб борилган илмий-тадқиқот ишларидаги [1] маълумотларига кўра, сараланган чигитларнинг солиштирма оғирлиги 1 бирлик атрофида ўзгариб туради (1,00-0,06), бу эса уруғлик чигитларни саралаш учун сувдан фойдаланиш имконини беради. Сувга кўмилганда, енгил, тўлиқ етилмаган чигитлар сув юзасига сузиб чиқади, етилган чигитлар эса чўкиб қолади. Пахта хом ашёсининг солиштирма оғирлиги нормал намликда

тахминан $1,3 \text{ кг/см}^3$ ни ташкил қилади [2]. Пахта чигитлари толалардан тозаланганда, уларнинг солиштирма оғирлиги ортади, бунинг сабаби чигитларнинг солиштирма оғирлиги толаларга нисбатан анчагина катта бўлади. Бундан ташқари толани ажратишда катта ҳаво оқими ишлатилганлиги туфайли чигитларнинг ёйилган масса ҳам ортади. Шундай қилиб, уруғлик толали чигитларнинг ёйилма массаси тахминан $330\text{-}400 \text{ кг/м}^3$, жинланган чигитларники эса $300\text{-}320 \text{ кг/м}^3$ ни ташкил қилади, ушбу ҳолда 1 м^3 тўлиқ тозаланган чигитларники эса $550\text{-}600 \text{ кг/м}^3$ ни ташкил қилади.

Чигитларнинг толалиги ортиши билан жинланган чигитларнинг ҳажмий оғирлиги камаяди. Чигитларнинг толалилиги уларнинг эркин сочилишида ҳажмий оғирликка кўпроқ таъсир қилади, зич ҳолатда жойлашганда камроқ таъсир қилади. [3] ишда толали аралашманинг ҳажмий оғирлигини нормал босимга боғлиқлигини кўрсатувчи математик ифодани таклиф қилди:

$$q = a_0 + a_1 \lg \left(H + \frac{P}{2F} \right) \quad (1)$$

a_0, a_1 – доимий коэффициентлар;

H - чигитларга таъсир этувчи солиштирма оғирлик, Н/см^2 ;

F - сиқилиш юкланиши таъсир қиладиган майдон, см^2 ;

P - сиқилиш юкланиши остидаги чигитнинг оғирлиги.

Юқорида келтирилган тенглама босимлар учун амал қилади:

$$H \leq 14,7 \cdot 10^3 \text{ мН/см}^2$$

Бир вақтнинг ўзида аралашманинг ҳажмий оғирлиги ва чигитларнинг тўлиқ толалилиги ўртасида эмпирик боғлиқлик ўрнатилди:

$$q = B_0 + \frac{B_1}{\lg C} \quad (2)$$

бу ерда:

C - чигитларнинг тўлиқ толалилиги, %;

B_0, B_1 - солиштирма босимдан ҳосил бўладиган доимий коэффициентлар.

[4] ишда пахта аралашмасининг 0 дан 8 % гача толалилигида ҳажмий оғирлигини солиштирма босимга боғлиқлиги ўрганилган. Шундай қилиб, чигитнинг 0,49% толалилигида, солиштирма босимнинг 0 дан 35500 Па гача ошиши билан ҳамжий оғирлик 612 дан 635 кг/м^3 гача (4 % га) ортади, 2,5 % толалиликда 523 дан 594 кг/м^3 гача (13% га) ва 7,7 % толалиликда - 348 дан 480 кг/м^3 (30% га) гача ошиб боради.

Чигитларнинг физик-кимёвий ва биологик хоссалари комплексини уларнинг етилганлигини кўрсатувчи зичлиги билан баҳолаш мумкин. Ўрганишлар шуни кўрсатдики [4], чигитни зичлиги бўйича саралаш ғўза ҳосилдорлигини сезиларли даражада оширадиган муҳим агротехника усули ҳисобланади.

Пахта чигитларининг зичлигини аниқлаш учун уларнинг ҳажмини аниқлаш керак, бу эса шаклининг нотекислиги, унинг алоҳида қисмларининг бир хиллиги ва чигитда ҳаво толасининг мавжудлиги билан мураккаблашади. Шунинг учун, зичлик кўрсаткичлари билан бир қаторда, тадқиқотларда чигитларнинг солиштирма оғирлиги каби кўрсаткичидан ҳам фойдаланилади.

[5] ишдаги илмий изланишлар асосида 2-нав ғўза чигитларининг солиштирма оғирлиги 1100 кг/м^3 , 3-навники 1085 кг/м^3 , 1-нав учун бу кўрсаткич 1080 кг/м^3 ни ва 4-нав учун 960 кг/м^3 ни ташкил қилади.

Чигитларнинг эластиклиги ва мустаҳкамлиги

Пахта чигитларининг эластиклик хусусиятларини кўплаб тадқиқотларда [6] ўрганиб чиқилган. Зичланиш коэффиценти, жинланган чигитларга зичлаш юкланишини қўлланилгандан кейинги дастлабки ҳажмдаги ўзгариш даражасини тавсифлайди.

$$k_z = \frac{V_1}{V_2} \quad (3)$$

Бу ерда:

V_1 ва V_2 – мос равишда чигитларнинг зичлангандан олдин ва кейинги ҳажми.

Зичланиш коэффиценти чигитларнинг тўлиқ толалилигига боғлиқ бўлиб, у 1,4-1,7 оралиғида ўзгариб туради [7].

1,02 дан 1,5 гача ўзгариб турадиган ҳажмни тиклаш коэффиценти зичлаш юкланишини олиб ташлангандан кейин чигитлар ҳажмининг ўзгариши даражасини кўрсатади.

$$k_t = \frac{V_k}{V_2} \quad (4)$$

Бу ерда:

V_k – юкланиш олингандан кейинги чигитлар ҳажми.

Шунингдек чигитларнинг бикрлик хусусиятлари бирлаштирувчи жисмларнинг катталиги ва йўналишини белгилайдиган тикланиш омили билан ҳам тавсифланади. Ушбу хусусиятларнинг жинланган чигитларни саралаш ва тозалашдаги аҳамиятини ҳисобга олиб, биз бир нечта назарий тадқиқотлар олиб бордик.

Муаммони учта ҳолат бўйича кўриб чиқамиз. Биринчи ҳолатда биз ишқаланиш кучларининг таъсирини ҳисобга олмаймиз. Бундай ҳолда, катта хатоликларсиз, толали заррачалар (чигитлар, пахта летучкалари) бир бутун даражадаги эркинлик ва битта эластик элементга эга бўлган сиртга (мутлақо қаттиқ) таъсир қилиши мумкин бўлган ягона массали тизим сифатида ишқаланишнинг йўқлигини (консерватив тизим) қуйидаги тенглама билан тавсифланади [7]:

$$m \frac{d^2y}{dt^2} + Cy = 0 \quad (5)$$

Бундай модел консерватив моделни билдиради, унда ҳеч қандай энергия сарфи бўлмаган ҳолда, зарба тезлиги акс эттириш тезлигига тенг бўлади, яъни Ньютон зарба назариясида $K=1$ бўлади.

Кўчишларга чизиқли боғлиқ бўлган ишқаланиш кучлари таъсирини ҳисобга олган ҳолда масаланинг аниқроқ ечимини топишга ҳаракат қиламиз, бундай тизим қуйидагича ёзилади:

$$m \frac{d^2y}{dt^2} + C_B \frac{dy}{dt} + cy = 0 \quad (6)$$

Бундан толали бўлакчанинг ҳаракатини аниқлаймиз:

$$\frac{dy}{dt} = -ne^{-nt} \frac{V_a}{\sqrt{p^2-n^2}} \sin \sqrt{p^2-n^2} t + e^{-nt} V_0 \cos \sqrt{p^2-n^2} t \quad (7)$$

У ҳолда ишқаланиш кучларининг таъсиридан тезликнинг нисбий ўзгариши аниқланади:

$$\frac{\frac{V_0}{-n\pi}}{V_0 e^{\sqrt{p^2-n^2} t}} = \frac{-1}{K_B} \quad (8)$$

Бу ердан

$$K_B = e^{\frac{-n\pi}{\sqrt{p^2-n^2}}} < 1$$

Шундай қилиб, чизиқли эластик-ёпишқоқ модель учун қайта тиклаш коэффициентини K_B бирдан кичик ва ёпишқоқлик коэффициентини функцияси $n \rightarrow 0$ да $K_B \rightarrow 1$, $n \rightarrow P$ да эса $K_B \rightarrow 0$ бўлиб,

$$\frac{c_B}{2} = m \sqrt{\frac{c}{m}} \quad \text{ёки} \quad C_B = 2\sqrt{c \cdot m} \quad \text{бўлади.} \quad (9)$$

Ва ниҳоят, чизиқли бўлмаган ишқаланиш кучларини ҳисобга олган ҳолда, масалани энг аниқ формулада кўриб чиқамиз.

Бир неча эркинлик даражасига эга чизиқли бўлмаган ёпишқоқлик тизимида масса ҳаракатининг дифференциал тенгламаси бошқача бўлади, лекин ҳар доим тикланиш коэффициенти K_B зарба ва сакраш тезлиги нисбати билан аниқланади, улар орасидаги боғлиқлик энергия йўқотилиши билан белгиланади.

(9) формула билан солиштирганда қаттиқлик C йўқотишлар C_B билан қанчалик катта бўлса, тикланиш коэффициенти K_B шунчалик катта бўлади. Бу жинланган чигитлар хоссалари билан тўғридан-тўғри боғлиқ.

Чигит қанчалик етилган бўлса, тикланиш коэффициенти K_B шунчалик катта бўлади. Бу табиий омил ёрдамида бир хил навдаги чигитлар тебранишли саралаш вақтида индивидуал физик-механик хусусиятлари билан ажралиб туради. (9) формуладан кўриниб турибдики масса қанчалик катта бўлса, йўқотишлар шунчалик кам бўлади ва тикланиш коэффициенти K_B шунчалик катта бўлади.

Энди худди шу масалани толали бўлакча сиртга φ_n бурчак остида урилгандаги ҳолати бўйича кўриб чиқамиз.

Кўриб ўтилаётган масалада $V_{ck} = const$ бўлганда формуладаги тушиш ва қайтариш бурчакларига боғлиқ ҳолда тикланиш коэффициенти K_B ҳолати аниқлашади. K_B қанчалик кичик бўлса, қайтариш бурчаги шунчалик катта бўлади.

Шундай қилиб кўриб ўтилганлардан иккита муҳим факт ўрнатилди:

- динамик жараёнларни таҳлил қилишда кенг қўлланиладиган коэффициент, зарба вақтида энергия йўқотилиши функция модели миқдори ва бу материалнинг ёпишқоқлик даражасига боғлиқ ҳолда, чизиқли модел учун қуйидаги формула билан: $C_B = 2\sqrt{c \cdot m}$, чизиқлимас мураккаброқ бўлган боғлиқликлардаги ҳолат учун эса умуман олганда энергия йўқотилиши функциясидан топилади. Кўриниб турибдики, бу коэффициент массалари, қаттиқлик ва ёпишқоқлик хоссаларининг нисбатига боғлиқ, улар пахта чигитларининг турли толалилик ва етилганлик даражаси бўйича бир бирдан фарқ қилади. Шунинг учун зарбадан кейинги сакраш даражаси бўйича уларни саралаш имконияти мавжуд деб хулоса қилиш мумкин.

- иккинчисида эса, чигитларни қайтариш бурчаги уларнинг бурчагига боғлиқ эканлиги аниқланди. Бундан ташқари бу ҳолат юқорида санаб ўтилган чигитлар хоссалари (масса, қаттиқлик, ёпишқоқлик) функцияси ҳисобланган тикланиш коэффициенти га ҳам боғлиқ. Бу эса уларни саралашнинг янги имкониятларини яратади.

Хулоса. Чигит пўстининг микроқаттиқлиги энг муҳим физик-механик хусусиятлардан биридир. Қайта ишлаш жараёнида, механик юқларнинг таъсири остида, чигит пўсти шикастланади, шу билан бирга толалар ва синган чигитлар билан аралашмасини ҳосил қилади. Зарарлик даражаси кўплиги жиҳатдан чигит пўстининг кучига боғлиқ, бу эса ўз навбатида унинг намлиги билан боғлиқ. Шу муносабат билан ушбу омилларнинг чигитларнинг сифат кўрсаткичларига таъсири аниқлаш учун

намлиги 7 дан 15% гача бўлган пахтанинг турли навларида пахта чигитлари бўйича экспериментал тадқиқотлар ўтказилди. Натижалар шуни кўрсатдики, намлик 7 фоиздан 12 фоизгача кўтарилганда чигит пўстининг микрокаттиқлиги $73,3 \text{ Н/см}^2$ га, намлик эса 12 дан 15% гача фақатгина 14 Н/мм^2 гача камайди.

Адабиётлар рўйхати

1. Obidov A., Mamatqulov O., Sultonov M. Theoretical analysis of the movement of Cotton piece on the slope surface. International conference, 27.04.2018, Berlin, 151-156.
2. A.Obidov, Kh.Akhmedhodjaev, O.Sarimsakov, Q.Holikov. Investigation of the Properties of Fibrous Cotton Seeds, for Sorting on a Mesh Surface. Engineering, 2018, 10, 572-578.
3. Новицкий И.И. Некоторые физико-механические свойства хлопковых семян. – Масло-жировая промышленность. 1964. №5.
4. Обидов А.А., Султанов М., Маматкулов О. Жинланган чигитларни қайта ишлашда уларнинг хусусиятларига боғлиқлиги тадқиқи. ФарПИ илмий-техника журнали, Махсус сон, №3, 2018 йил, 22-27 б.
5. Биргер И.А. Прочность. Устойчивость. Колебания. Москва, 2012, 567 с. (<https://www.ozon.ru/publisher/kniga-po-trebovaniyu-5297160/>)
6. Полякова Д.А. и др. Отходы хлопчатобумажной промышленности. // Справочник.. – М.: Легпромбытиздат, 1990. - 208 с.
7. Ахмедходжаев Х.Т. и другие. Исследование процесса ударного взаимодействия хлопковых семян // Хлопковая промышленность. 1992. №5-6.